

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА КОММУНИКАТИВ МУЛОҚОТНИНГ ЎЗИГА ҲОСЛИГИ

Тошбоева Бозоргул

Термиз Давлат университетининг Педагогика институти

магистранти

Аннотация. Мактабгача ёшдаги болаларда коммуникатив мулоқот бевосита катталар ва тенгдошлари билан бўлган ўзаро муносабатлар замирида шаклланади..

Калит сўзлар. Мактабгача ёш, коммуникатив мулоқот, ўйин фаолияти, сюжетли-ролли ўйинлар, ижтимоийлашув.

Кишилик жамияти ривожланишининг замонавий даври инсон ҳаётининг мактабгача ёшдаги даврига, унинг шахсиятини шакллантиришга, ижтимоийлашув хусусиятларига, ақлий ва жисмонан соғлом авлодни сақлаш ва шакллантиришга жиддий эътибор қаратиш билан тавсифланади.

Мамлакатимиз келажаги бўлмиш ёшларимизни ҳар томонлама етук, билимли, салоҳиятли шахс, комил инсон сифатида тарбиялаш масаласига бугунги пандемия шароитида ҳам ўзига хос тарзда замонавий усуллар асосида ёндашилмоқда, уларнинг барча ҳуқуқ ва эркинликлари, имконият ва манфаатларини ҳимоя қилишда ташкилий-ҳуқуқий асослар замон билан ҳамнафас такомиллашиб бормоқда. Жамиятимиздаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар мактабгача таълимни ташкил этиш олдига жиддий, янги талаблар қўймоқда. Бундай вазиятда мулоқот маданияти, меҳр-оқибат, эътибор ва бир-бирига бағрикенглик кескин танқислиги мавжуд. Шу муносабат билан мактабгача ёшдаги болаларда коммуникатив мулоқотни шакллантириш зарурати туғилади, улар болаларнинг ёш хусусиятларига кўра тенгдошлари ва катталар билан муносабатларга киришишга тайёрлигини назарда тутади:

музокаралар олиб бориш, мувофиқлаштириш, ўз ҳаракатлари ва фикрларини бошқаларнинг ҳаракатлари ва фикрлари билан мувофиқлаштириш.

Мактабгача ёш – бу шахс шаклланишининг энг муҳим даври бўлиб, фуқаролик фазилатлар учун зарур шарт-шароитлар яратилган, боланинг масъулияти ва бошқа одамларни эркин танлаш, ҳурмат қилиш ва тушуниш қобилияти шаклланади. Мактабгача таълимнинг мақсади нафақат маълум билимларни шакллантириш, балки шахснинг асосий қобилиятларини, унинг ижтимоий ва маданий кўникмаларини, соғлом турмуш тарзини ривожлантиришдан иборат.

Коммуникатив мулоқот деганда мулоқотга киришувчилар ўртасида маълумот ва ахборотлар алмашинуви жараёни тушунилади.

3 ёшга тўлганда бола катталар ва тенгдошлари билан муносабатларга бемалол нутқ орқали кириша олади, ўз эҳтиёжларини сўз орқали баён қила олади. Улар катталарнинг мулоқотини жон қулоқлари билан эшитадилар, тушунишга ҳаракат қиладилар. Бу даврда болалар эртак, ҳикоя, шерларни эшитишни жуда яхши кўрадилар. Бу боланинг ташқи оламни билишига катта таъсир кўрсатади. Ота-оналар ва болалар муносабати ўзаро мулоқот асосида қурилади. Мактабгача ёшдаги болалар билан ота-она муносабатлари ўзаро мулоқот асосида қурилади. Боланинг ривожланишида унинг бошқа болалар билан бўладиган мулоқоти муҳим аҳамиятга эгадир. Тенгдошларига бўлган қизиқишлари болаларда катталарга бўлган қизиқишидан бироз кейинроқ бир ёшнинг охирида пайдо бўлади., бироқ у борган сайин, айниқса, боғча ёши даврида мустаҳкамланиб боради.

4-5 ёшли бола учун энг оғир жазо – бу уни ўз тенгдошлари билан мулоқотда бўлишидан маҳрум этишдир. Болалар гуруҳига тушиб қолган даврдан бошлаб боланинг индивидуал ривожланишини унинг “болалар жамияти” аъзолари билан бўлган муносабатларини ҳисобга олмай кўриб чиқиш ва ўрганиш мумкин эмас. Я.А.Коменский боғча ёшидаги болалар гуруҳини одамлар ижтимоий бирлигининг илк поғонаси, “куртаги” деб

хисоблайди. Болалар ўз тенгдошлари жамоасига интиладилар. Бирок, ҳар доим ҳам улар тенгдошлари билан ижобий муносабатлар ўрнатишга эришавермайдилар, Баъзи болалар гуруҳда анча фаол бўлиб, айримлари анчагина ноқулайликни, ўзларига нисбатан ишончсизликни, бошқаларга тобеликни ҳис этадилар.

Мактабгача ёшдаги болаларда коммуникатив мулоқотнинг шаклланишида ўйин етакчи ролни эгаллайди. Ҳар қандай ўйинда мулоқот муҳим элемент ҳисобланади. Ўйин давомида боланинг ҳиссий ва ижтимоий ривожланиши давом этади. Ўйин болаларга катталар дунёсини қайта тиклаш ва ҳаёлий иштирок этиш имконини беради. Болалар низоларни ҳал этишни, ҳис-туйғуларини ияода этишни ва бошқалар билан самарали мулоқот қилишни ўрганади. Болалар коммуникатив мулоқотининг шаклланишида айниқса сюжетли-ролли ўйинларнинг ўрни беқиёс. Тенгдошлар билан мулоқотда боланинг бошқасини тинглашдан кўра ўзини ифода этиши муҳимроқдир. Шунинг учун болалар узоқ суҳбатга киришмайдилар – улар бир-бирларини тўхтатадилар, ҳар бири ўзи ҳақида гапирди. Шеригини тингламайди, бошқасининг жавоблари ёки баёнотлари умуман сезилмайди. Шу сабабли болалар диалоглари тезда бузилади. Катталар билан гаплашганда мактабгача ёшдаги болалар ўзини гапиришдан кўра тинглашни афзал кўради. Тенгдошлари билан мулоқотда бунинг тескариси бўлади. Тенгдошлар коммуникатив мулоқотини ажратиб турадиган яна бир хусусият шундаки, мактабгача ёшдаги болаларнинг нутқий мулоқоти ўз мақсади, вазифалари жихатидан анча бой ва ҳилма-хилдир. Тенгдошлари билан мулоқотда бола ўзини истакларини, кайфиятини ифода этишни, бошқаларни бошқаришни. Турли муносабатларга киришишни ўрганади. Коммуникатив мулоқот жараёнида бола нафақат тенгдошлари балки. Педагог-тарбиячи билан ҳам бевосита ахборот алмашинувига киришади. Ушбу шароитда тарбиячи томонидан муайян мавзуга асосланган сахна кўриниши тақдим этилади

болаларга вазифалар тушунтирилади ва тарбиячи ҳам болалар билан ҳамкорликда ушбу фаолиятда иштирок этади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, боланинг маънавий ҳаёти бойиб бориши билан мулоқотнинг маъноси янада мураккаб ва чуқурроқ бўлиб. Дунё билан алоқада ва янги қобилиятларнинг пайдо бўлишида кенгайди. Мулоқотнинг асосий ва энг ёрқин ижобий таъсири унинг болалар ривожланишини тезлаштириш қобилитидир. Шундай қилиб, энг кичик болалар учун катталар турли ҳил таъсирларнинг бой манбаи бўлиши жуда муҳим, шу билан бирга боланинг тажрибаси бойилади. Шахсни ривожлантириш жараёни – бу бола ва катталар ўртасидаги муносабатларнинг ривожланиш босқичидир. Кўникма ўз-ўзидан пайдо бўлмайди, у ўрганиш учун сарфланган куч эвазига эга бўлади. Бироқ катталар ва тарбиячилар болаларга эрта болаликдан коммуникатив мулоқот қилиш кўникмаларини сингдира бошласа, бу қийин ишда кўп жихатдан ёрдам беради. Айнан улар болаларга турли одамлар билан мулоқот қилиш усулларини, ҳиссий намоён бўлиш меъёрларини кўрсатадилар, уларни ўзаро бир-бирлари билан муносабатини ташкил қиладилар, адекват ҳиссий мулоқотга ўргатадилар. Мактабгача ёшдаги болаларнинг гуруҳда олган билимлари уларга ўзларига, бошқаларга, тенгдошларига ва катталарга нисбатан комуникатив муносабатларни шакллантирадилар.

Адабиётлар:

1. Антонова Т.В. Катта ёшдаги, мактабгача ёшдаги ва тенгдошлар ўртасидаги мулоқотнинг хусусиятлари // Мактабгача таълим. 1977 йил, №10.
2. Белкина В.Н. Болалар ва тенгдошлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни педагогик тартибга солиш. Ярославл, 2000 йил.
3. Бодалев. А.А. Шахсият ва мулоқот. М., 1983-йил.